

OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALARVAZIRLIGI NAMANGAN TO'QIMACHILIK SANOATI INSTITUTI

“Respublikamizda to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida innovatsion texnologiyalar asosida sifatli mahsulot assortimentlarni kengaytirish hamda ularning sifatini xalqaro standart talablariga mos shaklda takomillashtirishdagi muammolar yechimi”

Mavzusida RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIIY ANJUMANI

2025-yil 25-26 mart kunlari

Trikotaj
texnologiyasi
kafedrası

Namangan-2025

Tahririyat hayati: Q.M.Xoliqov, N.M.Karimov, M.M.Mirxojayev, D.X.Obidov.

Ma‘sul muharrir: PhD, L.O‘ralov

Taqrizchilar: t.f.d. prof. A.Abdurahmonov, t.f.d. prof. H.T.Bobojanov

“Respublikamizda to‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida innovatsion texnologiyalar asosida sifatli mahsulot assortimentlarni kengaytirish hamda ularning sifatini xalqaro standart talablariga mos shaklda takomillashtirishdagi muammolar yechimi” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferentsiyaning maqsadi bugungi kunda innovatsion texnologiyalarni joriy etish asosida to‘qimachilik va yengil sanoat korxonalarini iqtisodiy salohiyatini oshirish dunyo miqyosida zamonaviy, raqobatbardosh trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish, dizayndagi tikuvchilik mahsulotlari, xom ashyolarni ishlab chiqarishdagi mavjud muammolar yechimlarini ishlab chiqish, paxtani dastlabki ishlash va to‘qimachilik sohalarini integratsiyalash hamda ulardagi texnologik jarayonlarga innovatsion texnologiyalarni tadbiq etish, mahalliy hom ashyolardan foydalanish ko‘lamini oshirish, qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish, tikuv-trikotaj sohasida yangi assortimentdagi va texnologiyasini yaratish, unga innovatsiyalarni kiritish bilan bog‘liq amaliy imkoniyatlarni aniqlash, to‘qimachilik sanoatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish mexanizmlarini ishlab chiqish hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish, charm, poyabzal va mo‘yna sanoatining rivojlantirish, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqarish, paxta, to‘qimachilik va yengil sanoat mahsulotlari sifatini respublika standartlar asosida baholash va boshqarishning innovatsion yechimlari tadqiq etish hamda respublika va respublikamiz olimlari tomonidan ushbu sohaga oid turli ilmiy-amaliy ishlanmalar va ilmiy maqolalarni tavsiya qilish anjumanning asosiy maqsadidir.

Konferensiya sho‘balari doirasida to‘qimachilik va yengil sanoat mahsulotlarini yaratishda innovatsion yondashuvlar va zamonaviy kadrlar tayyorlashning amaliy yechimlari, to‘qimachilik va yengil sanoat sohasida turli assortimentlarni va texnologiyasini yaratish, to‘qimachilik sanoatida innovatsion texnologiyalar hamda charm va mo‘yna buyumlari ishlab chiqishda kreativ yondashuvlar, to‘qimachilik va yengil sanoat mahsulotlarini ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlari, paxtani dastlabki ishlash va to‘qimachilik sohalarini integratsiyalash hamda ulardagi texnologik jarayonlarga innovatsion texnologiyalarni tadbiq etish, paxta to‘qimachilik va yengil sanoat mahsulotlari sifatini respublika standartlar asosida baholash va boshqarishning innovatsion yechimlariga bag‘ishlangan ilmiy-amaliy tadqiqot natijalari aks-etgan.

Ushbu konferensiya to‘plami mazkur yo‘nalishda ilmiy izlanishlar olib borayotgan professor-o‘qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, talaba va magistrantlar uchun foydali bo‘ladi deb umid qilamiz.

Mazkur to‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistic ma‘lumotlar va me‘yoriy hujjatlar sanasining to‘g‘riligiga hamda tanqidiy fikr va mulohazalarga mualliflarning o‘zlari ma‘suldir.

Konferensiya o‘tkazilishi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 20-mart 76- sonli buyrug‘i bilan ma‘qullangan.

Oilaviy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan oilalarga zaruriy maslahatlarni beradigan va ular faoliyatiga, faoliyat natijadorligi to'g'risidagi zarur bilimlarni beradigan maslahat markazlar tashkil etilishi ham bu yo'nalishning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Oilaviy tadbirkorlik korxonalarini uchun moliyaviy savodxonlik kursalari tashkil etish.

Oilaviy tadbirkorlik korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyatini rivojlantirish. Ular tomonidan ishlab chiqirilgan mahsulotlar va xizmatlarni eksport qilishga e'tibor qaratish.

Faoliyat davomida bu tavsiyalarga e'tibor qaratish oilaviy tadbirkorlik korxonalarining moliyaviy natijadorligini oshirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston-2030 strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-sonli Farmoni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 12.09.2023 y., 06/23/158/0694-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son «2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni. Toshkent, "O'zbekiston", 2022 yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 7 martdagi PQ-4231-sonli "Hududlarda aholini tadbirkorlikka keng jalb qilish va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori.
4. O'zbekistonda kichik tadbirkorlik. Statistika to'plam. Toshkent, 2020 y. 190 b.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УЗБЕКИСТАНА

Курпаяниди Константин Иванович
профессор Российской Академии Естественных Наук (Российская Федерация),

академик Международной Академии теоретических и прикладных наук (США), Международный институт пищевых технологий и инженерии
ORCID ID: 0000-0001-8354-1512, E-mail: antinari@gmail.com

Аннотация: *Опираясь на мировой опыт и локальные инициативы, работа выявляет ключевые направления использования ИИ, включая предиктивное обслуживание, компьютерное зрение и автоматизацию, а также оценивает их влияние на производительность и конкурентоспособность. В Узбекистане внедрение ИИ демонстрирует первые позитивные результаты, однако ограничено инфраструктурными, кадровыми и финансовыми барьерами. Исследование подчеркивает необходимость стратегических инвестиций и адаптации передовых практик для ускорения цифровизации промышленности страны.*

Ключевые слова: *Искусственный интеллект, Индустрия 4.0, промышленность Узбекистана, экономическая эффективность, цифровизация*

Annotatsiya: *Jahon tajribasi va mahalliy tashabbuslarga tayangan holda, tadqiqot SI ning asosiy qo'llanilish yo'nalishlarini, jumladan, bashoratli texnik xizmat ko'rsatish, kompyuter ko'rish va avtomatlashtirishni aniqlaydi, shuningdek, ularning mahsuldorlik va raqobatbardoshlikka ta'sirini baholaydi. O'zbekistonda SI ni qo'llash dastlabki ijobiy natijalarni ko'rsatmoqda, ammo infratuzilma, kadrlar va moliyaviy cheklovlar bilan chegaralanmoqda. Tadqiqot mamlakat sanoatini raqamlashtirishni tezlashtirish uchun strategik investitsiyalar va ilg'or amaliyotlarni moslashtirish zarurligini ta'kidlaydi.*

Kalit so'zlar: *Sun'iy intellekt, Sanoat 4.0, O'zbekiston sanoati, iqtisodiy samaradorlik, raqamlashtirish*

Abstract: *Drawing on global experience and local initiatives, this paper identifies key areas of AI use, including predictive maintenance, computer vision and automation, and assesses their impact on productivity and competitiveness. In Uzbekistan, AI adoption is showing early positive results, but is limited by infrastructure, human resource and financial barriers. The study highlights the need for strategic investment and adaptation of best practices to accelerate the digitalisation of the country's industry.*

Keywords: *Artificial Intelligence, Industry 4.0, Uzbekistan industry, economic efficiency, digitalisation*

Введение

Современный этап промышленного развития, известный как Индустрия 4.0, характеризуется интеграцией цифровых технологий, включая искусственный интеллект (ИИ), в производственные процессы. ИИ становится ключевым инструментом для повышения эффективности, конкурентоспособности и устойчивости промышленных систем. По данным

Market Research Future (2025), мировой рынок промышленного программного обеспечения на базе ИИ в 2024 году достиг 6,79 млрд долларов США, демонстрируя ежегодный рост на 14%, а к 2035 году прогнозируется увеличение до 29,21 млрд долларов с CAGR 14,18%. В производственной сфере эксперты прогнозируют рост применения ИИ на 31–35% ежегодно, что делает эту технологию одной из самых перспективных для трансформации промышленности [1].

В Узбекистане, как и во многих развивающихся странах, внедрение ИИ в промышленность находится на начальной стадии, однако страна демонстрирует значительный потенциал благодаря государственной поддержке цифровизации и модернизации экономики. Цель данного доклада — проанализировать возможности и перспективы использования ИИ в промышленности в условиях Индустрии 4.0 с учетом мирового опыта и специфики Узбекистана. Исследование направлено на выявление ключевых направлений применения ИИ, оценку его эффективности и определение вызовов, с которыми сталкивается промышленный сектор страны.

Методы

Исследование основана на методологии IMRAD и использует качественный анализ данных из научных публикаций, отчетов международных консалтинговых агентств [2] и примеров внедрения ИИ в промышленности. Для анализа ситуации в Узбекистане были изучены официальные документы, включая «Стратегию развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы», «Стратегию «Цифровой Узбекистан-2030», а также материалы о локальных проектах цифровизации. Сравнительный подход позволил сопоставить мировой передовой опыт с текущими инициативами в Узбекистане. Оценка эффективности ИИ проводилась на основе методологии MTS AI, включающей анализ затрат, ожидаемых эффектов и экономических показателей (NPV, IRR).

Результаты

Проведенный анализ мирового опыта использования ИИ в промышленности выявил следующие основные тенденции.

1. **Предиктивное обслуживание:** цифровые двойники, используемые General Electric (США), позволяют прогнозировать отказы оборудования и оптимизировать его эксплуатацию, снижая простои на 20–30% (GE Reports, 2023) [3]. В компании «Северсталь» (Россия) ИИ-модель управления агрегатом горячего цинкования сократила расходы на цинк на 1,5% и повысила производительность на 3,4%.

2. **Компьютерное зрение:** Siemens (Германия) использует компьютерное зрение для обеспечения безопасности на производстве, снижая количество инцидентов на 15% ежегодно (Siemens, 2024) [4].

3. **Автоматизация складов:** Amazon (США) применяет ИИ-управляемых роботов для оптимизации логистики, что сокращает время обработки заказов на 25% и экономит до 20% складских затрат (Amazon

Robotics, 2023) [5].

4. **Производственное планирование:** Система Adeptik APS (Россия) оптимизирует производственные процессы, сокращая цикл производства на 10–15% и уровень запасов на 20% (Adeptik, 2024) [6].

5. **Генеративный дизайн:** Airbus (Европа) использует ИИ для проектирования легких деталей самолетов, снижая вес на 30% без потери прочности (Airbus, 2023) [7].

Рассмотрим основные направления применения ИИ в промышленности Узбекистана. Согласно данным Национального комитета Республики Узбекистана по статистике в 2024 году в стране промышленность, включая горнодобывающую, металлургическую и текстильную отрасли, составляла 26,4% от ВВП. Отрасль в 2024 году внесла положительный вклад в прирост ВВП, что составило 1,7 процентных пункта [8].

Вместе с этим необходимо отметить, что уровень автоматизации и цифровизации в промышленности остается относительно низким. Тем не менее, страна предпринимает шаги для интеграции ИИ:

1. **Горно-металлургический комплекс:** Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) начал пилотные проекты по внедрению цифровых двойников для мониторинга оборудования. Это позволило сократить незапланированные остановки на 12% в 2023 году (АГМК, 2024) [9].

2. **Текстильная промышленность:** Ассоциация предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности Узбекистана «Узтекстильпром» тестирует системы компьютерного зрения для контроля качества тканей, что увеличило точность обнаружения дефектов на 15% по сравнению с ручным трудом (Uztextile, 2023) [10].

3. **Энергетика:** в рамках программы модернизации энергосетей Узбекистан совместно с Huawei внедряет ИИ для прогнозирования нагрузок, что снизило энергопотери АО «Региональные электрические сети» на 8% в пилотных регионах (Huawei Uzbekistan, 2024) [11].

Исследование экономической эффективности использования ИИ в индустриальном секторе показало, что по данным McKinsey (2023), внедрение ИИ в промышленности может увеличить производительность на 15–25% и создать новые рабочие места. В Узбекистане эффект пока ограничен из-за масштаба проектов, но АГМК, например, оценивает окупаемость инвестиций в ИИ в течение 3–4 лет, что соответствует мировым стандартам (Golubicin, 2023) [12].

Обсуждение

Рассмотрим преимущества и вызовы ИИ в Узбекистане. ИИ в промышленности Узбекистана способствует автоматизации, повышению качества продукции и снижению затрат. Однако внедрение сталкивается с рядом вызовов:

- **Инфраструктура:** недостаток IoT-устройств и

высокоскоростного интернета ограничивает масштабирование ИИ-решений.

- **Кадры:** дефицит специалистов в области ИИ требует инвестиций в образование (в 2023 году только 5% выпускников вузов Узбекистана имели навыки работы с ИИ, по данным Министерства высшего образования, науки и инноваций РУз).

- **Финансирование:** высокие затраты на внедрение ИИ (например, разработка ML-моделей обходится в 50–100 тыс. долларов США) затрудняют участие малого и среднего бизнеса.

В отличие от лидеров, таких как IBM, Salesforce, Oracle или Siemens, Узбекистан пока находится на стадии пилотных проектов. Однако государственная поддержка, включая налоговые льготы для IT-компаний и создание IT-парков (например, в Ташкенте), создает благоприятные условия для ускорения цифровизации. Мировой опыт показывает, что успех зависит от интеграции ИИ в стратегию развития компаний, чего пока не хватает большинству узбекских предприятий.

К 2030 году Узбекистан может достичь уровня передовых стран в отдельных секторах (например, горнодобывающей отрасли), если продолжит инвестировать в инфраструктуру и кадры. Развитие нейроморфных и квантовых технологий может стать долгосрочной целью для страны.

Выводы

Искусственный интеллект в условиях Индустрии 4.0 трансформирует промышленность, обеспечивая автоматизацию, повышение эффективности и безопасности. Мировой опыт демонстрирует значительные экономические эффекты от внедрения ИИ, включая сокращение затрат и рост производительности. В Узбекистане ИИ пока применяется точечно, но уже показывает первые результаты в горнодобывающей, текстильной и энергетической отраслях. Для ускорения этого процесса необходимы инвестиции в инфраструктуру, подготовку кадров и разработку национальной стратегии использования ИИ. Перспективы Узбекистана связаны с адаптацией передового опыта и государственной поддержкой цифровизации, что позволит стране занять конкурентоспособную позицию в глобальной Индустрии 4.0.

Список литературы:

1. McKinsey & Company. (2023). *The future of AI in manufacturing*. Retrieved from <https://mckinsey.com>
2. Market Research Future. (2025). *Global industrial AI software market outlook 2024–2035*. Retrieved from <https://marketresearchfuture.com>
3. GE Reports. (2023). *Digital twins in industrial applications*. Retrieved from <https://ge.com/reports>
4. Siemens. (2024). *Computer vision for industrial safety*. Retrieved from <https://siemens.com>
5. Amazon Robotics. (2023). *AI-driven warehouse automation*. Retrieved from <https://amazonrobotics.com>

6. Adeptik. (2024). *Adeptik APS: Optimizing production processes*. Retrieved from <https://adeptik.com>
 7. Airbus. (2023). *Generative design in aerospace manufacturing*. Retrieved from <https://airbus.com>
 8. https://stat.uz/ru/?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontend.file.download&catid=474&id=3665&Itemid=100000000000
 9. АГМК. (2024). *Annual report 2023: Digital transformation initiatives*. Almalyk Mining and Metallurgical Complex.
 10. Uztextile. (2023). *Quality control innovations in textile industry*. Retrieved from <https://uztextile.uz>
 11. Huawei Uzbekistan. (2024). *AI in energy grid modernization*. Retrieved from <https://huawei.uz>
- lubicin, A. (2023). *Economic models of AI implementation in industry*. Rosatom Annual Report.

**TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA SAMARALI
MOLIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA RAQOBATBARDOSH KICHIK
BIZNES MODELINI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMI**

Ibragimov Ulmas Raxmanovich (*Namangan Muhandislik-Texnologiya Instituti
tayanch doktoranti*) [Tel:+998913644737](tel:+998913644737) 4-sho'ba: *Tadbirkorlik faoliyatini
rivojlantirishda loyihaviy va moliyaviy yondashuv*

Annotatsiya: Bugungi dinamik va tezkor bozor sharoitida tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishi raqobatbardosh va barqaror biznes modellarini yaratish zarurati bilan tobora shakllanmoqda. Kichik biznes uchun bu gavjum bozorda omon qolish va o'sish masalasiga aylanadi. Raqobatbardosh kichik biznes modelini shakllantirish mexanizmi innovatsiyalar, mijozlarga yo'naltirilgan strategiyalar, resurslarni taqsimlash va bozor talablariga moslashish kabi turli komponentlarni birlashtirgan ehtiyotkorlik va strategik yondashuvni talab qiladi.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik faoliyati, raqobatbardoshlik, kichik biznes, moliyaviy yondashuv, biznes modeli, innovatsiyalar, resurslarni boshqarish, rentabellik, samaradorlik, investitsiya, biznes strategiyasi

1. Kichik biznes modeli bu har qanday muvaffaqiyatli kichik biznes

инновациялардан фойдаланиш	
Ubaydullayev Tohirjon Abdullajanovich Biznes faoliyatida naqd pul mablag‘larining ichki nazorat tizimi	542
Sirojiddinov Ikromiddin Qutbiddinovich Innovation rivojlanish oziq-ovqat xavfsizligi omili sifatida	546
Xolmirzayev Ulug‘bek Abdulazizovich Bilimlar iqtisodiyoti modelini amalga oshirish shartlariga muvofiqlikni tahlil qilish	550
Boltaboyev Dilmurod Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda mehnat resurslarining o‘rni va ahamiyati	553
Boltaboyev Dilmurod Innovatsion faoliyatda mehnat resurslarining ta’sirini oshirish masalalari	557
Valijonov SHaxboz Odiljon o‘g‘li Tikuv-trikotaj korxonalarida sifatni boshqarishning uslubiy jixatlari	560
Raximov Rahmatullo Oilaviy tadbirkorlik korxonalarining moliyaviy natijadorligini oshirish	563
Курпаяниди Константин Иванович Перспективы интеграции искусственного интеллекта в промышленность узбекистана	565
Ibragimov Ulmas Rahmanovich Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda samarali moliyaviy yondashuv asosida raqobatbardosh kichik biznes modelini shakllantirish mexanizmi	570
Ernazarova Nilufar Nozimjonovna Kambag‘allikni qisqartirishda oilaviy tadbirkorlik faoliyatining istiqbolli yo‘nalishlari	573
Odilov Xamidillo Maxmudjon O‘g‘li Mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishda ekologik xavfsizlik	576
Usmonov Sharofiddin Pazlitdinovich Meva sabzavotchilik klasterlarini tashkil etish va rivojlantirish masalalari	579
Mirjalolova Muazzamxon Mirjalil qizi Rashidov Rahmatullo A’lojonovich Kichik biznesni rivojlantirishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	582
Shaxidova Dilafruz Muxtarovna, Hakimova Hilolaxon Husniddin qizi G‘afforova Diyora Rahimjon qizi Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishda raqamli marketing sohasining o‘rni va ahamiyati	586
Эргашев Жамшид Жамолитдинович, Бакиров Қобилжон Маматюсупович Иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида хизмат кўрсатиш соҳасида	590

<https://us06web.zoom.us/j/84994836750?pwd=gbAg9RLLvU3lDuo94UcdglXBLGbTo4.1>

Ilmiy-amaliy anjuman koordinatorlari:

Mirxojayev Mirjamol Mirkarimovich (+99899) 616 33 80, e-mail: mirjamol1982@gmail.com

Karimov Nuriddin Mahammadjanovich (+99893) 949 63 04

Obidov Doniyorbek Xolmamat o'g'li (+99899) 004 23 28 e-mail: o.doniyor90@mail.ru